

La sociedad del conocimiento y la educación

José Andrés Castillo Hernández

Miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores PVI/21/65

dr_andres_castillo@outlook.com

Área de participación: *Investigación Educativa*

Resumen

Se han registrado cambios en los sistemas educativos, las exigencias que se tienen en las instituciones son diferentes a las que se tenían en años pasados. El sistema educativo se ve envuelto en un contexto que exigen cambios en la sociedad, en política, cultural y económico, teniendo como convicción hacer frente a los desafíos en cuanto a los cambios relacionados a su organización, funcionamiento, metodologías, contenidos y objetivos, es decir no se trata de mejorar al sistema educativo por el contrario se debe hacer una valoración acerca de la clase de sistemas que necesitamos. Esta no es tarea de las instituciones o del profesor es únicamente para lograr afrontar los actuales retos se requiere la participación de la sociedad con base a esto se plantean dos ideas una consiste en promover debates públicos orientados a la creación de un nuevo contrato social y la otra va encaminada a políticas educativas.

Palabras clave: *Sistema educativo, sociedad del conocimiento, educación.*

Abstract

There have been changes in the educational systems, the demands on the institutions are different from those of the past. The educational system is facing a context that demands changes in society, in politics, culture and economics, with the conviction to face the challenges in terms of changes related to its organization, operation, methodologies, contents and objectives, i.e. it is not about improving the educational system, on the contrary, it is necessary to make an assessment about the kind of systems we need. It is not the task of the institutions or of the teacher alone to face the current challenges, but the participation of society is required. Based on this, two ideas are proposed, one consists of promoting public debates oriented to the creation of a new social contract and the other is aimed at educational policies.

Key words: *Education system, knowledge society, education.*

Introducción

Los sistemas educativos identifican a la educación básica como obligatoria contemplando las etapas de desarrollo del niño podemos decir, que el aprendizaje no puede limitarse por periodos lo que se debe hacer es preparar a los individuos para vivir en un mundo de constante transformación. Nos vemos en la necesidad de buscar nuevas vías y planteamientos para formar el currículo escolar, la razón es que los contenidos y las competencias deben incorporarse a fin de lograr un aprendizaje significativo en el estudiante uno de los temas de gran impacto en la educación ha sido el uso de herramientas tecnológicas de las Tecnologías de información y comunicación (TIC) no solo el alumno también el docente se ha visto inmerso e influenciado por los múltiples cambios que se han presentado por ejemplo: los nuevos escenarios, la didáctica y el diseño de materiales que permitan desarrollar el proceso E-A de las personas; es decir educar dentro de un marco de cultura digital. Entonces para renovar los aspectos pedagógicos, directamente la didáctica se debe hacer un cambio directamente en las prácticas educativas y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, evitando así el llegar a un desvanecimiento del sentido de la educación el cual afecta por igual al para qué, al qué y al cómo del sentido de la educación [1].

Metodología

Las tendencias reflejadas por la juventud, es hablar de un futuro para la sociedad y para las nuevas generaciones, es hablar sobre la “modernidad”, cohesión social, es una utopía para la educación y uso de medios tecnológicos (Laptop, Tablet, computadora personal, internet, Smartphone, entre otros) es justo en las Tecnologías de Información y Comunicación donde se aprecia el mayor interés de los jóvenes por obtener una distinción socioeconómica reconocida, forman parte de sus hábitos e invierten mayor tiempo al uso de estos dispositivos que al estudio. En décadas pasadas el referente de un joven era la familia, tipo de casa, zona en la cual vivían, la educación estaba mediada por los padres., en la actualidad estas vías de referencia son la conectividad y el consumo. Sin embargo y a pesar de los cambios de paradigma de modernidad uno de otro, cabe resaltar que la institución de la familia sigue siendo un referente central en la vida de los jóvenes [2].

La educación, los estudiantes y el docente es un trinomio perfecto que no se ha separado desde sus orígenes, en el transcurso en la historia de la educación durante mucho tiempo. Las necesidades de la sociedad del conocimiento y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); permitiendo que la educación se vea enriquecida por estos medios que permean como una nueva forma de transmitir el conocimiento, dando un proceso de enseñanza aprendizaje distinto al tradicional, en el cual la educación se centraba en la Mayéutica “El oficio de partear tal como yo lo desempeño ... lo ejerzo sobre los hombres y no sobre la mujeres, y en que asisten al alumbramiento, no los cuerpos, sino las almas” [3]el cual se centraba en el diálogo entre el maestro y el alumno, ahora este sistema de transmisión de conocimiento no es coherente, ya las TIC permiten que los participantes del proceso de enseñanza aprendizaje sean actores o participes activos que se interrelacionan con sus pares, el docente y las TIC, pero en el caso de Latinoamérica nos tomamos con una característica única:

los procesos pedagógicos innovadores, productos de la creatividad de los involucrados en el proceso educativo, buscan nuevas formas de enseñar y aprender ante un mundo complejo y dinámico ... En efecto, el acto educativo es un proceso participativo de interacción social en el cual el docente guía al estudiante en la adquisición de la cultura, la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades necesarias para contribuir de forma responsable en el desarrollo social y el cambio de la realidad [4].

América Latina es el continente más desigual del mundo. Las diferencias de género, junto con las existentes en la distribución de la riqueza y las discriminaciones que sufren los y las afrodescendientes y los pueblos originarios, producen sociedades donde la exclusión es un eje organizador del poder social, económico y político. Por ello, la relación entre la equidad de género y la inclusión social a partir de los nuevos entornos tecnológicos no es simple, puesto que la pobreza y la desigualdad son problemas fundamentales, al punto que una mayor vinculación entre institucionalidad y equidad se ha vuelto esencial para la gobernabilidad democrática [5].

Ahora bien, si hablamos de desigualdad, esta se reflejará también en los usuarios del sistema educativo, es decir que aquí hay una paradoja, mientras que algunos poseen mayor tecnología que las aulas otros no cuentan con ninguna es primordial ser inclusivos, pero debemos conocer los objetivos que esta pretende lograr, es decir el lograr una interacción de la sociedad con igualdad de condiciones sin importar condición física, social o cultural que permita el pleno desarrollo del sujeto.

Analizaremos el concepto de inclusión desde una visión pedagógica es decir la “inclusión educativa” la cual como política ha tenido una muy buena aceptación ya que tener educación gratuita, calidad educativa y mismas oportunidades para todos evitando actos discriminatorios asegura una buena calidad de vida, se visualiza una utopía con esta política. La realidad es total mente diferente y fallida... ¿qué le impide a la inclusión alcanzar sus objetivos?

Abordaremos cuatro puntos principales

La educación como un bien público es decir la educación inclusiva debe ser considerada como un bien al cual todos deben tener acceso. En nuestras sociedades encontramos una educación de tipo estatal y privada ambas pretenden dar educación de calidad sin embargo los paradigmas hacen distinciones sociales entre ambas bloqueando la integración social y evitando la inclusión.

El rol del docente se busca que rinda cuentas a la sociedad sobre su trabajo esto se lleva a cabo mediante la aplicación de examen de estado el cual debe evidenciar la calidad del aprendizaje y otra si los resultados son positivos o negativos no es la institución la culpable, es el trabajo del docente en que se debe analizar. El docente de una educación inclusiva debe responder y garantizar el aprendizaje oportuno y pertinente a cada generación futura. La inclusión educativa con enfoque pedagógico establece el trabajo en equipo y la cooperación para el lograr un aprendizaje efectivo ayudando a la retención escolar y la autoestima.

El altruismo cognitivo trata de crear una cultura de inclusión, cooperación, trabajo colaborativo para la formación del ciudadano debemos cambiar de mentalidad la inteligencia no debe verse como una propiedad personal, las instituciones no deben ver a los estudiantes bajo el termino de guerrero de fuerza intelectual [6].

La sociedad de América Latina y la educación sientan sus bases en tres modelos surgidos en distintos momentos históricos lo cual implica contextos variados.

Primer periodo: Construcción de los Estados Nacionales (sistemas educativos) teniendo como variable característica su la política. Tomaban a la educación como el proceso para homogeneizar a la población.

Segundo periodo: Formación de recurso humano para un desarrollo económico, teniendo como variable clave la economía. Se empieza a considerar el capital invertido a la educación como una inversión, la idea era el desarrollo económico y social.

Tercer periodo: Eficiencias y eficacias de la educación: demandas en cuanto a la formación de los trabajadores con el uso de las tecnologías de la información [7].

Estos modelos políticos presentados trabajan con dos estrategias la primera de ellas se enfocaba en la educación básica que pretendía construir una identidad social y de esta manera hacer cohesión social y tener una estabilidad política. La segunda estrategia trata sobre la formación elite política capaz de gobernar la sociedad. Es aquí donde se hacía una clara distinción entre la enseñanza primaria la cual estaba destinada a socializar a la población en los valores mientras que, la universidad era la encargada de formar a la elite dirigente. Estas últimas desarrollaron un pensamiento que no permitía valorizar la democracia, porque enfrentaban ideológicamente al liberalismo era necesario mantener el déficit de civilización, estas diferencias explican la precariedad entre la eficiencia y la eficacia de las propuestas curriculares antes descritas.

El análisis anterior muestra la distancia existente entre el discurso y la realidad entre las limitantes materiales y sociales de los diversos proyectos, dejando así un claro escepticismo de las posibilidades futuras para el logro de los objetivos de una educación de calidad para todos.

La necesidad de adaptar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la inclusión de estas en el aula o los espacios educativos, es una realidad en este momento histórico, donde en este caso, algunas veces los participantes de la sociedad, estudiantes o docentes están mejor equipados en tecnología que los espacios educativos; es muy común que exista internet para los estudiantes en las instituciones educativas pero en la mayoría de las aulas siguen con el vacío o el equipamiento a medias de las herramientas educativas basadas en las TIC, esto lleva a proponer y descubrir formas de interacción entre el docente, el estudiante y las herramientas para enseñar en la sociedad del conocimiento, adecuando las formas de enseñanza aprendizaje para esta sociedad.

Un elemento central de las sociedades del conocimiento es la “Esto significa que la escuela tradicional, en el contexto de las sociedades de la información y del conocimiento, ha sufrido evidentes transformación, pues el conocimiento ahora también se puede producir y fomentar en ambientes virtuales o semipresenciales, lo cual ha conducido a la construcción de un modelo educativo más amplio y atractivo para los estudiantes, con programas que cumplen mejor con sus expectativas académicas y sociales.” [8].

En la llamada sociedad del conocimiento los ajustes circunstanciales se llevan a cabo dependiendo de la economía, aunque las TIC están al servicio de la educación, estas en su implementación dependen de la economía del contexto en el que se pretenda implementar, llevando esto a la paradoja de que los participantes de la sociedad del conocimiento tienen mejores recursos TIC que los sistemas educativos poniéndolo a la educación en desventaja con la sociedad del conocimiento, esta:

Las transformaciones a la luz de las nuevas tecnologías han cambiado de manera reveladora las relaciones humanas, las nuevas formas de acceso a las tecnologías de la información y comunicación son ahora el motor de los nuevos paradigmas respecto de cómo se relacionan las personas con nuevas formas de participación social, de control y activismo a través de las redes sociales [9].

Conclusiones y trabajo a futuro

Por lo tanto, esta disparidad lleva en algunos casos a los docentes y estudiantes a adecuar los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por TIC con los que cuentan en su sociedad particular del conocimiento o salón de clases, siendo esta propuesta única en cada caso una mejora significativa y emergente en el aula mediada por TIC no dependiente del sistema educativo sino por la posesión, dando un ajuste circunstancial tan único como un traje hecho a la medida.

La sociedad del conocimiento en este momento no es global, siendo un 68% en enero de 2021 [10]

Si bien la mayoría de las personas participan de ella, no es un fenómeno totalitario, en estos momentos es una utopía, ya que el camino hacia esta globalización no depende de los ciudadanos, el abismo digital existente depende los países en su interrelación al exterior e interior, dándose brechas en regiones, sociedad, económicas y educativas, las anteriores

están relacionadas con el acceso a la información, la conectividad o falta de ésta, no obstante, esto no resulta novedoso, en cada revolución tecnológica que ha existido, pero ¿existe una solución para esto? o la aldea global será sólo una utopía más en la historia de la humanidad. En este momento no se puede precisar nada, los cambios políticos y económicos se han dado históricamente en las situaciones más extrañas y, afirmar o negar una solución, será mentir, la sociedad en sus regiones geopolíticas y geográficas ha cambiado paradigmas que se creían firmes en su estructura, los cambios se dan de manera paulatina, firme y espaciada. Pero estos cambios hacen la diferencia para lograr una equidad regional en las formas de vida, estos cambios serán absorbidos por la sociedad del conocimiento para lograr la ciudadanía única en la aldea global, donde cada cambio será visto desde una perspectiva única de los habitantes que den el paso a la reorganización de los grupos sociales y que el abismo entre las ciudadanía deje de existir, “Pero si alguien tiene sentido común, recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de perturbaciones: uno al trasladarse de la luz a la tiniebla, y otro de la tiniebla a la luz” [11], [12].

Referencias

- [1] Pulido Cortés, Ó; Gómez Gómez, L. (2017). Del enseñar y el aprender Praxis & Saber, 8 (18), 8-13. <https://www.redalyc.org/journal/4772/477254674001/477254674001.pdf>
- [2] Gómez Esteban, E; Williamson Castro, G. (2018). Autonomía y TIC en el aprendizaje de jóvenes y adultos. Pedagogía socio-crítica a través de talleres de scratch. Praxis Educativa 22(3) 69-84. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153157080009>
- [3] González, R. (2021). Conócete a ti mismo la palabra de Sócrates. Edición Kindle
- [4] Gómez Vahos, L. E., Muriel Muñoz, L. E., Londoño Vazquez, D. A. (2019). El papel del docente para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TIC. Encuentros, 17 (02) 118-131. <https://www.redalyc.org/journal/4766/476661510011/html/>
- [5] Lemus, M. (2017). De accesos e igualaciones: apropiación de TIC por jóvenes en el marcodeel Programa Conectar Igualdad. Ciencia, Docencia y Tecnología, 28 (54) 150-187. <https://www.redalyc.org/pdf/145/14551170006.pdf>
- [6] Molina Marín, G. (2019). Valores inclusivos compartidos por la comunidad educativa del Instituto Montenegro (Quindío, Colombia): una aproximación desde los maestros. Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad. 5 (1) 86-104. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6941150.pdf>
- [7] Carriazo Diaz, C., Perez Reyes; M., & Gaviria Bustamente, K. (2020). Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25 (3) 87-95. <https://www.redalyc.org/journal/279/27963600007/html/>

[8] Pérez Zúñiga, R. Pérez Zúñiga, R., Mercado Lozano, P., Martínez García, M., Mena Hernández, E., & Partida Ibarra, J. Ángel. (2018). La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra angular en la innovación tecnológica educativa. 8(16), 847 - 870.

<https://doi.org/10.23913/ride.v8i16.371>

[9] García Sánchez, M. R; Reyes Añorve, J; Godínez Alarcón, G. (2017). Las Tic en la educación superior, innovaciones y retos. Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 6 (12) 1-19. <https://www.redalyc.org/pdf/5039/503954320013.pdf>

[10] Statista. Tasa de penetración de Internet en enero de 2021, por área geográfica. (2021). <https://es.statista.com/estadisticas/541451/penetracion-mundial-de-internet-por-region-del-mundo/>

[11] Platón. (514–521). El mito de la caverna. <http://www.elies.info/hogar/Platon%20-%20El%20mito%20de%20la%20caverna.pdf>

[12] Castillo Hernández, J. A. (2017). La sociedad del conocimiento y la otra sociedad, ¿un abismo?. Séptimo Congreso Virtual Iberoamericano de calidad en educación Virtual y a Distancia. http://www.eduqa.net/eduqa2017/images/ponencias/eje5/5_58_Jose_Andres_Castillo_Hernandez_La_sociedad_del_conocimiento_y_la_otra_sociedad_un_abismo.pdf